

ЎЗБЕКИСТОН САНОАТИДА КЛАСТЕРЛАРИНИ ШАКЛЛАНИШИНИНГ ТАШКИЛИЙ ЖИҲАТЛАРИ

Мамадалиев Аназхон Зиёдиллаевич.

Наманган муҳандислик-қурилиш институти
Машинасозлик факультети декан ўринбосари
e-mail: anazkhon@mail.ru

+998941557785

Матвалиев Қайумжон Абдуқодирович

Машинасозлик факультети тьютори
Matvaliyevqayumjon@gmail.com

+998941540155

Асқаров Насимбой Жўраханович

Машинасозлик факультети тьютори
Asqarovnasimjon83@gmail.com

+998972310081

Норматов Жавохир Мухаммадризо ўғли

Машинасозлик факультети тьютори
javohirnormatov613@gmail.com

+998942796041

Абдуразоқов Соҳибжон Содикжонович

Машинасозлик факультети тьютори
sohibjonabdurazogov46@gmail.com

Аннотация. Мазкур мақолада саноат кластерларини бошқаришнинг илмий-услубий асослари ўрганилган. Кластерларни бошқариш бўйича Ўзбекистонда амалга оширилаётган ислохотлар тизимли таҳлил қилинган. Халқаро тажрибалар ва мамлакатда амалга оширилаётган кластерлаштириш сиёсатидан келиб чиққан ҳолда, тўқимачилик кластерларини шакллантириш механизми таклиф этилган.

Калит сўзлар: кластер, саноат кластерлари, тўқимачилик, тикув-трикотаж, инновация, агломерация, синергия, интеграция, бошқариш.

Аннотация. В данной статье рассматриваются научные и методологические основы управления промышленными кластерами. Системный анализ реализуемых в Узбекистане реформ по управлению кластерами. На основе международного опыта и реализуемой в стране кластерной политики предложен механизм формирования текстильных кластеров.

Ключевые слова: кластер, промышленные кластеры, текстильная промышленность, швейно-трикотажное производство, инновации, агломерация, синергия, интеграция, управления.

Abstract. This article discusses the scientific and methodological foundations of managing industrial clusters. Systematic analysis of cluster management reforms being implemented in Uzbekistan. Based on international experience and the cluster policy implemented in the country, a mechanism for the formation of textile clusters is proposed.

Key words: cluster, industrial clusters, textile industry, clothing and knitting production, innovation, agglomeration, synergy, integration, management.

Ўзбекистон иқтисодиётини инновацион ривожланишини таъминлаш ва самаали ривожлантиришнинг асосий омили саноат бошқариш заруриятини юзага чиқаради. Кластерларини яратиш ҳисобланади. Ушбу Ислохотлар жадаллашиб, жаҳон омилдан самарали фойдаланиш мамлакатда иқтисодиётининг глобаллашуви кучайиб кластер тизимининг барқарор бораётган шароитда мамлакатда қисқа

муддатда кластер тизимини ривожлантиришнинг инновацион йўлга жадал ўтишни амалга ошириши, иқтисодиётнинг ушбу стратегик аҳамиятга эга тармоғини бошқаришни замон талабларига жавоб берадиган даражага етказиши лозим. Акс ҳолда кластер тизими ривожланишдан ортда қолади ва рақобатбардош бўла олмайди.[1]

Ўзбекистон республикасининг инновацион иқтисодий ривожланиш шароитида саноатни ривожлантириш ва бошқаришнинг кластер стратегиясини ташкил этиш бутун давлат минтақавий сиёсатининг энг муҳим стратегик йўналиши ҳисобланади.

Сифатли ташкил этилган кластер бошқариш сиёсати саноат тармоқларининг рақобатбардош устунликларини ошириш, қулай инвестицион иқлим яратиш ва ҳудудий ривожланишнинг асосий йўналиши ҳисобланади. Ўзбекистонда кластер сиёсатининг сифатли амалга оширилиши учун юқори ишлаб чиқариш кучлари ва ўзига хос қулай муҳит бўлиши талаб этилади. Ҳар бир саноат тармоғининг ўзига хос хусусиятлари, бошқарув тўғри йўлга қўйилганлиги шунингдек ишлаб чиқариш ва ахборот ресурсларининг мавжудлиги, мувозанатли логистика занжирлари кластерларни ривожланишининг асосий омиллари ҳисобланади. Кластер сиёсатининг ўзига хос хусусиятларидан бири шундаки, у товар ва хизматлар экспортига қаратилган ва юқори рақобатбардошликка эга бўлган корхоналарга асосланган.

«Europe Innova» компаниясининг мутахассислари кластер сиёсатини давлат сиёсатининг белгиланган чора-тадбирлари тўплами сифатида белгилайдилар, улар ҳозирги тўплаларни бирлаштиришга ёки янги кластерлар тузишга кўмаклашишга қаратилган.[2]

Ўзбекистонда кластерлар билан боғлиқ илмий изланишлар бошланиши 2000 йиллардан кейинги тадқиқотларда ўрганилган. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев ташаббуси билан қабул қилинган 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини

ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида демократик ислохотларни чуқурлаштириш ва диверсификация қилиш етакчи асосида тармоқларни мамлакат модернизация иқтисодиётининг рақобатбардошлигини ошириш борасида барча соҳаларда кенг қўлланма ислохотлар олиб бориш билан бошланди. Мазкур жараёнлар билан боғлиқ технополис, технопарк, кластер каби қатор тушунчалар[3] иқтисодиётда кенг қўлланила бошланди.

2017 йилдан кейинги даврларда Ўзбекистонда саноат кластерларини яратишга жиддий эътибор қаратилди. Ўзбекистон Республикаси Президентининг илк қарори тўқимачилик саноатида кластер тизимини яратишга қаратилган. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 19 майдаги “Бухоро вилоятида замонавий пахтачилик-тўқимачилик кластерини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-2978-сонли қарори[4] қабул қилинган. Ушбу қарор билан Бухоро вилоятида “ВСТ cluster” МЧЖ ҚК ўз фаолиятини бошлаган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 15.09.2017 йилдаги “Сирдарё вилоятида замонавий пахтачилик-тўқимачилик кластерини барпо этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3279-сон қарори билан Сирдарё вилоятида «Век cluster» МЧЖ ҚК таркибига 1) Пахта ва бошқа қишлоқ хўжалиги экинларини етиштирувчи қишлоқ хўжалиги ташкилоти; 2) Пахтани қайта ишлаш ташкилоти; 3) Ёғ-мой маҳсулотини ишлаб чиқариш ташкилоти; 4) Тўқимачилик буюмлари ишлаб чиқариш ташкилоти; 5) Сут, гўшт ва тухум етиштириш ва қайта ишлаш ташкилоти (чорвачилик ва паррандачилик комплекси); 6) Сабзавот ва кўкатлар етиштириш ташкилоти (замонавий иссиқхона комплекси); 7) Қишлоқ хўжалиги маҳсулотини сақлаш ва қайта ишлаш ташкилотлари киритилган. Кластер таркибида фаолият юритувчи корхоналар учун бир қатор имтиёзлар жорий этилган.[5]

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 14 декабрда қабул қилинган «Тўқимачилик ва тикув-трикотаж саноатини жадал ривожлантириш чора-

тадбирлари тўғрисида» ПФ-5285-сон Фармони ижросини таъминлаш бўйича Вазирлар Маҳкамаси кластерларни шакллантириш ва ривожлантиришга қаратилган муҳим қарори қабул қилинди. Ушбу қарор билан пахта-тўқимачилик кластерларини ўрта муддатли истиқболда ривожлантириш концепцияси лойиҳасини ишлаб чиқиш таклифи маъқулланди. Қарорда эътироф этилган асосий масала республика ҳудудидаги пахта тозалаш корхоналари ва пахта тайёрлаш пунктларини кластерлар таркибига қўшиш, бириктириб бериш ва бир қатор имтиёзли шартлар асосида сотиш бўйича махсус комиссия таркиби шакллантирилган.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 01 декабрдаги 974-сон қарори билан Тошкент вилоятининг Қуйи Чирчиқ туманида хорижий инвестициялар иштирокида масъулияти чекланган жамият шаклидаги «Tashkent Cotton Textile cluster» корхонасини яъни «ТСТ cluster» МЧЖ ташкил этилди.

Мамлакатда кластер ташаббуслари сони 2018 йилдан кейинги даврларда кенгайиб бориб, саноатнинг турли тармоқларини ва борча вилоятлар ўзининг кластер ташаббусларини илгари сурди. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 21 сентябрдаги 752-сон қарори билан Андижон вилоятида мевасабзавотчилик соҳасига кластер тизимини жорий қилиш амалиёти бошлаган.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 2 январдаги 2-сон қарори билан Республика ҳудудларида пахта-тўқимачилик ишлаб чиқариши ва кластерларига берилган майдонларда уруғлик пахта хом ашёси етиштиришни молиялаштириш тартиби тўғрисидаги Низом тасдиқланган. Ушбу Низомда республика ҳудудларида пахта-тўқимачилик ишлаб чиқариши ва кластерларига берилган майдонларда уруғлик пахта хом ашёси етиштиришни молиялаштириш, замонавий агротехнологияларни жорий этиш, ҳосилдорлик ва уруғлик пахта хом ашёси сифатини ошириш, қишлоқ хўжалиги ходимларини рағбатлантириш учун қўшимча

молиявий ресурслар ажратиш масалалари белгилаб берилган. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 18 июлдаги 512-сон қарорида эса замонавий уруғчилик кластерларини ташкил этишга қаратилган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 10.01.2023 йилдаги ПФ-2-сонли фармони эса Ўзбекистонда Пахта-тўқимачилик кластерлари фаолиятини кўллаб-қувватлаш, тўқимачилик ва тикув-трикотаж саноатини тубдан ислоҳ қилиш ҳамда соҳанинг экспорт салоҳиятини янада оширишга қаратилган.

Кейинчалик кластерлаш амалиёти иқтисодиётнинг деярли барча тармоқларида жорий этила бошланган. Жумладан, агросаноат кластерини ташкил этиш,[6] гўшт-сут маҳсулотлари етиштириш йўналишидаги агросаноат кластерини ташкил этиш,[7] ғаллачилик кластерининг фаолиятини ташкил этиш,[8] фармацевтика кластерини ташкил этиш,[9] картошқачилик кластерини ташкил этиш,[10] тиббиёт кластерини ташкил этиш,[11] қишлоқ хўжалиги машинасозлик кластерини ташкил қилиш,[12] кимёвий илмий-ишлаб чиқариш ва таълим кластерини ташкил этиш,[13] узумчиликда ривожлантиришда кластер тизимини жорий этиш ва ҳ.к[14].

Умуман олганда 2017-2024 йиллар давомидан айнан кластерлар фаолиятини ташкил этиш ва унинг инфратузилмасини яратиш, моддий техник базасини кучайтириши, имтиёзлар тақдим этишга қаратилган жами 55 дан ортиқ Ўзбекистон Республикаси Президенти ва Вазирлар Маҳкамасининг фармон ва қарорлари қабул қилинди. Шуларнинг 10 дан ортиғи айнан пахта ва тўқимачилик кластерлари фаолияти билан боғлиқ.

Кластерларни шакллантириш ва бошқариш ўзига хос илмий, услубий ва назарий асосларга қурилиши лозим. Ҳар қандай кластер ташаббуслари ҳам ўзини оқламайди. Пахта-тўқимачилик кластерлари шаклланганлигига кўп бўлмаган бўлса-да ўзининг бир қатор ижобий натижаларини берган.

Пахта-тўқимачилик кластерлари фаолияти самарадорлигини янада ошириш, пахта хом ашёсини чуқур қайта ишлаш қувватларини кўпайтириш, ушбу жараёнга илмий асосланган усуллар ва интенсив технологияларни кенг жорий этиш, шунингдек, пахта-тўқимачилик кластерлари фаолиятида юзага келаётган муаммоларни ўз вақтида бартараф этиш, уларнинг манфаатларини давлат ҳокимияти бошқарув органларида ҳимоя қилиш тизимини йўлга қўйиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 22.06.2020 йилдаги 397-сон қарори билан «Ўзбекистон пахта-тўқимачилик кластерлари» уюшмасини ташкил этилган.

Уюшма тузилмасида тизимли муаммоларни бартараф этиш, маркетинг инновацияларини фаол жорий этиш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш, шунингдек, замонавий тенденцияларни ҳисобга олган ҳолда тармоқни ривожлантиришнинг истиқболли ва устувор йўналишларини аниқлашни таъминловчи маслаҳат органи — Пахта-тўқимачилик кластерлари кенгаши ҳам тузилади.¹

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев раислигида 2021 йил 27 октябрь куни қишлоқ хўжалигида кластер тизимини ривожлантириш масалалари бўйича видеоселектор йиғилишида кластерлаш асосида олинган асосий иқтисодий натижалар баён этилган.

Жумладан, қишлоқ хўжалигида ҳам улкан режалар белгиланган. Келгуси беш йилда ҳосилдорликни камида 2 баробар кўтариш, хомашёни чуқур қайта ишлаш, соҳа экспортини 7 миллиард долларга етказиш, аҳоли бандлиги ва даромадларини янада ошириш мақсад қилинган.

Бунда кластерлар асосий таянч ва етакчи бўлади. Бу тизим қисқа вақтда катта ўзгаришларга замин яратди. Масалан, пахтачиликда толани қайта ишлаш 2,5 баробарга ошиб, 100 фоизга етказилди. Шунингдек, ип-калава ишлаб чиқариш 2

баробарга, тайёр маҳсулот – 3 баробарга ортди, экспорт йил якунига қадар 3 миллиард долларга этади. Пахта хомашёсидан тайёр маҳсулотгача бўлган босқичларни қамраб олган 2 миллиард долларлик 125 та янги корхона ҳамда 150 мингта доимий иш ўрни ташкил қилинди. Кластерлар томонидан 5 мингдан ортиқ юқори унумли техникалар олиб келинди, 126 минг гектар майдонда сув тежаш технологиялари жорий қилинди. Инновацион ёндашув натижасида ҳосилдорлик ҳам ошиб бормоқда. Кўп кластерлар бу йил пахтадан 35-40 центнергача ҳосил олган.²

Умуман олганда республикада тўқимачилик кластерларини шакллантиришга қаратилган йўналишлар ва ушбу фаолиятни бошқаришни ташкил этишга юқори аҳамият қаратилмоқда. Шу нуқтаи назарда кластерларни шакллантириш бўйича устувор йўналишларни белгилаш ва тўқимачилик кластерларини шакллантириш методологиясини такомиллаштириш бўйича ёндашув тавсия этилади.

Такдим этиладиган модел республикада тўқимачилик кластерларини шакллантиришга қаратилган йўналишлар ва ушбу фаолиятни бошқаришни ташкил этишга юқори аҳамият қаратилиши лозимлигини аниқлаш имконини беради. Шу нуқтаи назардан, кластерларни шакллантириш ва бошқариш бўйича устувор йўналишларни белгилаш ва шакллантиришнинг мазкур методологик ёндашув асосида амалга оширилиши лозим

Тўқимачилик кластерларини шакллантириш ва бошқариш методологиясини такомиллаштиришда аввало кластерларни шаклланиш қонуниятларини ўрганиш талаб этилади. Мазкур йўналишда халқаро амалиётда тан олинган ва ўз самараси берган ёндашувларни ўрганиш ва кластерлар фаолиятини истиқболда қутиладиган натижалар тадқиқ этилиши лозим. Мазкур тадқиқот йўналиши Ўзбекистонда тўқимачилик кластерларини

¹ «Ўзбекистон пахта-тўқимачилик кластерлари» уюшмаси ташкил этилмоқда.

<https://xs.uz/uzkr/post/ozbekiston-pakhta-toqimachilik-klasterlari-uyushmasi-tashkil-etilmoqda>

² <https://uzlidep.uz/news-of-uzbekistan/10560>

шаклланиш жараёнларидаги тўсиқларни аниқлаш ва уларни босқичма босқич ҳал этиш борасида тадқиқотлар олиб боришни талаб этади.

Кейинги йўналиш кластерларни шаклланиши ва бошқаришга асос бўлувчи омилларни тизимлаштириш талаб этилади. Тўқимачилик саноатида кластерларни самарали бошқариш орқали кучли кластерларга айланиши бўйича аниқ илмий асосланган йўналишларни белгилаб олиш муҳим йўналишлардан биридир.

Кейинги асосий йўналиш шаклланидиган тўқимачилик кластерларнинг иқтисодий самардорлигини аниқлашни назарда тутаяди. Олиб борилган тадқиқот натижаларидан маълум бўладики, тўқимачилик кластерларининг иқтисодий

самардорлиги нафақат тармоқ учун, балки барча саноат учун самара келтириши назарда тутилади. Шунга кўра, тўқимачилик кластерларининг синергия самарасини аниқлашнинг ўзига хос бўлган йўналишлари ва баҳолаш усулларини ишлаб чиқиш асосий йўналиш сифатида белгиланиши лозим.

Тўқимачилик кластерларини шакллантириш ва уларнинг фаолиятини самарали бошқаришга йўналтирилган фаолият доирасида тўқимачилик саноатининг ресурс имкониятлари, давлатнинг конунчилик асослари, инвестицион фаолияти, инновация ва ахборотлаштириш жараёнлари, инсон капитали ва шаклланишга хизмат қилувчи институционал асослар ўрганилиши талаб этилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. “Кластер хўжалиқларида ишлаб чиқариш харажатларини пасайтиришнинг асосий йўналишлари”. Республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами (2020 йил 10 ноябрь). - Т.: ТДИУ, 2020. - 4 б.
2. Международные стандарты. Руководство Осло. Рекомендации по анализу и сбору данных по инновациям [Текст]. – М.: ЦИСН, 2016. – 192 с.
3. Рахимов Ф. Усмонов Б. Кушиев Х. Кластер назарияси ва унга амалий ёндашувлар. <http://mineconomy.uz/uploads/%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%A0%202020.pdf>
4. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 19.05.2017 г. № ПП-2978. <https://lex.uz/docs/4923852>
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори, 15.09.2017 йилдаги ПҚ-3279-сон. <https://lex.uz/docs/3352683>
6. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 18.06.2019 йилдаги 511-сон “Сирдарё вилоятида агросаноат кластерини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори; Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 05.09.2019 йилдаги 736-сон “Наманган вилоятининг мингбулоқ ва поп туманларида агросаноат кластерини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида” қарори,
7. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 23.07.2019 йилдаги 619-сон “Жиззах вилоятида гўшт-сут маҳсулотлари етиштириш йўналишидаги агросаноат кластерини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори;
8. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 24.09.2019 йилдаги 806-сон “Бошоқли дон етиштиришда кластер тизимини босқичма-босқич жорий этиш орқали юқори ҳосилдорликни таъминлашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори;
9. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 28.01.2020 йилдаги ПҚ-4574-сон «TASHKENT PHARMA PARK» инновацион илмий-ишлаб чиқариш фармацевтика кластерини ташкил этиш тўғрисида”ги қарори;

10. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 01.04.2020 йилдаги 193-сон “Тошкент вилоятида замонавий картошкачилик кластерини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори;

11. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 20.05.2021 йилдаги 318-сон “Сирдарё вилоятида соғлиқни сақлаш тизимини такомиллаштиришнинг янги модели — гулистон тиббиёт кластерини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори;

12. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 11.11.2021 йилдаги ПҚ-7-сон “Чирчик шаҳрида кишлоқ хўжалиги машинасозлик кластерини ташкил қилиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори;

13. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 15.12.2021 йилдаги 753-сон “Кимё саноати учун инновацион кимёвий илмий-ишлаб чиқариш ва таълим кластерини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори;

14. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 28.07.2021 йилдаги ПҚ-5200-сон “Ўзумчиликни ривожлантиришда кластер тизимини жорий этиш, соҳага илғор технологияларни жалб қилишни давлат томонидан қўллаб-қувватлашнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори.

15. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 10.01.2023 йилдаги ПФ-2-сонли фармони Ўзбекистонда Пахта-тўқимачилик кластерлари фаолиятини қўллаб-қувватлаш, тўқимачилик ва тикув-трикотаж саноатини тубдан ислох қилиш ҳамда соҳанинг экспорт салоҳиятини янада ошириш.